

ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NA REABILITAÇÃO ORAL COM SORRISO GENGIVAL E PERDA DA DVO: RELATO DE CASO

Amanda Gonçalves Viega Taroco¹

Ana Carolina da Rocha²

Ana Julia Vieira do Nascimento Guedes³

Heloisa Helena Silva Bolzan Gonçalves⁴

Recebido em: 12/2025

Aceito em: 12/2025

DOI: [10.5281/zenodo.20962414](https://doi.org/10.5281/zenodo.20962414)

RESUMO

A biocorrosão associada à perda da dimensão vertical de oclusão (DVO), sorriso gengival e bruxismo representa um desafio clínico de elevada complexidade. O objetivo deste estudo é um relato de caso clínico sobre reabilitação oral por meio de abordagem multidisciplinar. Trata-se de um relato de caso realizado na Clínica Odontológica do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), envolvendo paciente do sexo masculino, com desgaste dentário severo de padrão erosivo, redução da DVO e sorriso gengival. O tratamento inclui correção periodontal por meio de gengivectomia associada à osteoplastia, restabelecimento progressivo da DVO com *table tops* indiretos em resina composta, reanatomização estética anterior com resina composta direta e controle do bruxismo com placa miorrelaxante. Os resultados demonstraram restabelecimento da harmonia facial, melhora da função mastigatória, redução da sensibilidade dentinária e elevada satisfação estética do paciente. Conclui-se que a abordagem multidisciplinar, associada a técnicas restauradoras minimamente invasivas e ao controle oclusal, é determinante para o sucesso de reabilitações orais complexas.

Palavras-chave: Dimensão Vertical. Bruxismo. Desgaste dos Dentes. Reabilitação Bucal. Resinas Compostas.

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ORAL REHABILITATION IN GUMMY SMILE AND LOSS OF VERTICAL DIMENSION OF OCCLUSION (VDO): A CASE REPORT

¹ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

² Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

³ Graduanda do Curso de Odontologia, UNIRP, São José do Rio Preto/SP, Brasil.

⁴ Bacharelado em Odontologia, Especialista em Gestão Educacional e Mestre em Clínica Odontológica; Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP; Autora correspondente: heloisabolzan@hotmail.com

ABSTRACT

Biocorrosion associated with the loss of vertical dimension of occlusion (VDO), gummy smile, and bruxism represents a highly complex clinical challenge. The objective of this study is to present a clinical case report on oral rehabilitation through a multidisciplinary approach. This is a case report conducted at the Dental Clinic of the University Center of Rio Preto (UNIRP), involving a male patient with severe dental wear of an erosive pattern, reduced VDO, and gummy smile. The treatment included periodontal correction via gingivectomy associated with osteoplasty, progressive re-establishment of VDO with indirect composite resin table tops, anterior aesthetic re-anatomization with direct composite resin, and bruxism control using a myorelaxant splint. The results demonstrated the re-establishment of facial harmony, improvement in masticatory function, reduction of dentin sensitivity, and high patient aesthetic satisfaction. It is concluded that a multidisciplinary approach, associated with minimally invasive restorative techniques and occlusal control, is decisive for the success of complex oral rehabilitations.

Keywords: Vertical Dimension. Bruxism. Tooth Wear. Oral Rehabilitation. Composite Resins.

1 INTRODUÇÃO

As alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognático representam um desafio crescente na prática clínica contemporânea, especialmente quando associadas a processos de desgaste dentário severo, comprometimento estético e alterações oclusais complexas¹.

Dentre essas condições, destacam-se a biocorrosão, o sorriso gengival, o bruxismo e a diminuição da dimensão vertical de oclusão (DVO), alterações frequentemente inter-relacionadas e responsáveis por impactos significativos na função mastigatória, na estética facial e na qualidade de vida dos pacientes. Essas condições, quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem evoluir de forma progressiva, comprometendo a integridade dentária, as estruturas de suporte e a harmonia do sorriso².

A biocorrosão dentária tem sido amplamente discutida na literatura como uma das principais responsáveis pela perda irreversível de estrutura dental, caracterizando-se pela ação contínua de ácidos de origem extrínseca ou intrínseca, independentemente da presença bacteriana³.

Diferente da abrasão e da atrição, a biocorrosão promove a desmineralização da superfície dental, tornando-a mais suscetível a fraturas, sensibilidade dentinária e dificuldades restauradoras, especialmente quando associada a hábitos parafuncionais e alterações oclusais, como o bruxismo³.

A perda da dimensão vertical de oclusão é uma consequência frequente do desgaste dentário generalizado, especialmente em pacientes com biocorrosão severa associada ao

bruxismo. A redução da DVO compromete não apenas a função mastigatória, mas também a estética facial, favorecendo o envelhecimento precoce da face, alterações no terço inferior, redução da exposição dentária anterior e desequilíbrios musculares e articulares⁴.

Dessa forma, o restabelecimento da DVO constitui uma etapa fundamental no planejamento reabilitador, exigindo protocolos cuidadosos, avaliação criteriosa da adaptação neuromuscular e seleção adequada de materiais restauradores^{1,5}.

Paralelamente às alterações funcionais, o sorriso gengival configura-se como uma relevante queixa estética, caracterizada pela exposição excessiva da gengiva durante o sorriso. Essa condição pode estar relacionada a fatores dentários, gengivais, esqueléticos ou musculares, sendo a hiperatividade do lábio superior uma das etiologias mais frequentemente associadas⁵.

A presença do sorriso gengival compromete significativamente a harmonia facial e a autoestima do paciente, tornando necessária, em muitos casos, a abordagem cirúrgica periodontal, como a gengivectomia associada ou não à osteoplastia, visando à readequação do espaço biológico e ao restabelecimento das proporções dentogengivais^{6,7}.

O bruxismo, por sua vez, caracteriza-se como uma atividade muscular mastigatória repetitiva e involuntária, manifestando-se pelo apertamento ou ranger dos dentes, podendo ocorrer durante o sono ou no período de vigília. Essa condição tem sido associada a fatores multifatoriais, incluindo aspectos psicossociais, neurológicos e comportamentais, e desempenha papel relevante na progressão do desgaste dentário, incidência de fraturas restauradoras, sobrecarga muscular e alterações temporomandibulares^{8,9}.

Sua presença impõe desafios adicionais à reabilitação oral, tornando indispensável o uso de dispositivos interoclusais, como a placa mio-relaxante, como parte do protocolo terapêutico⁹.

Diante desse contexto clínico complexo, a reabilitação oral de pacientes com associação entre biocorrosão, diminuição da DVO, sorriso gengival e bruxismo demandou uma abordagem multidisciplinar, envolvendo as áreas de Dentística, Prótese Dentária, Periodontia e Oclusão. O planejamento foi individualizado, criterioso e fundamentado em princípios biológicos, funcionais e estéticos, visando não apenas à reabilitação estrutural dos dentes, mas também ao restabelecimento do equilíbrio do sistema estomatognático como um todo^{5,10}.

Atualmente, os avanços dos materiais restauradores adesivos e das técnicas minimamente invasivas possibilitam reabilitações mais conservadoras e previsíveis, como o uso de restaurações indiretas em resina composta, table tops e reconstruções diretas associadas ao aumento da DVO.

Essas estratégias permitem a preservação máxima de tecido dental remanescente, além de favorecerem a estética e a longevidade das reabilitações, desde que corretamente indicadas, planejadas e executadas^{1,11}.

Diante da complexidade das alterações estruturais, funcionais e estéticas envolvidas nos casos de biocorrosão associada à perda da dimensão vertical de oclusão, sorriso gengival e bruxismo, tornou-se fundamental a elaboração de um planejamento reabilitador criterioso, individualizado e sustentado por uma abordagem multidisciplinar^{5,12}.

Adicionalmente às etapas restauradoras, fez-se imprescindível a indicação do uso da placa miorelaxante como medida fundamental para a proteção das reabilitações executadas para a preservação dos resultados clínicos obtidos e para a garantia da longevidade do tratamento reabilitador, assim como para a manutenção do equilíbrio do sistema estomatognático. Esse dispositivo atua promovendo a redistribuição homogênea das forças oclusais, reduzindo tensões musculares, prevenindo sobrecargas excessivas sobre as estruturas dentárias e restauradoras, além de minimizar o risco de fraturas e falhas precoces^{8,9}.

Nesse contexto, o presente trabalho teve como finalidade relatar e discutir, de forma integrada e embasada na literatura científica, um caso clínico de reabilitação oral, contemplando desde a correção periodontal até a reconstrução estética e funcional com técnicas restauradoras contemporâneas^{11,13}.

O objetivo desse artigo foi relatar e discutir um caso clínico de reabilitação oral em paciente com biocorrosão, perda da dimensão vertical de oclusão, sorriso gengival e bruxismo, por meio de abordagem multidisciplinar.

2 RELATO DE CASO

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa de Seres Humanos pelo parecer 7.571.481.

O paciente L.C.S.G., do sexo masculino, 33 anos de idade, brasileiro, procurou atendimento na Clínica Odontológica do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) relatando como queixa principal “desgastes nos dentes”. O relato inicial evidenciou impacto estético significativo, principalmente relacionado ao encurtamento dos dentes anteriores, sensação de perda de altura facial e presença de sensibilidade ocasional. O paciente relatou ingestão habitual de substâncias ácidas, fator diretamente relacionado à progressão de biocorrosão dental e à perda gradual da Dimensão Vertical de Oclusão (DVO)².

Foram investigados hábitos alimentares, histórico médico sistêmico, presença de refluxo gastroesofágico, consumo frequente de bebidas ácidas e sinais ou sintomas sugestivos de bruxismo.

Figura 1. Aspecto clínico inicial, vista frontal com afastador evidenciando biocorrosão.

Fonte: Arquivo dos autores.

2.1 Exame clínico e diagnóstico

No exame extra oral, observou-se redução do terço inferior da face, compatível com diminuição da DVO. O exame intraoral revelou desgaste dentário generalizado com padrão predominantemente corrosivo, caracterizado por perda significativa de esmalte, redução da anatomia oclusal, exposição dentinária em múltiplos elementos dentários e presença de sorriso gengival acentuado na região anterior (superior). O exame radiográfico apresentou adequado suporte ósseo periodontal⁴.

O diagnóstico da diminuição de DVO fundamentou-se na correlação de achados clínicos e funcionais. A análise facial revelou redução do terço inferior e selamento labial excessivo, conferindo uma aparência de envelhecimento à face. Sendo confirmada por testes fonéticos com sons sibilantes, que evidenciaram um Espaço Funcional Livre (EFL) aumentado, validando a necessidade de recuperar a altura da mordida^{4,12}.

Além disso, intraoralmente, evidenciou-se desgaste generalizado de padrão corrosivo, quantidade de esmalte reduzida, perda de definição anatômica e exposição dentinária. O sorriso apresentava exposição gengival excessiva, caracterizando sorriso gengival.

Figura 2. Condição clínico inicial, vista frontal com afastador, evidenciando encurtamento dentário e excesso gengival.

Fonte: Arquivo dos autores.

Diante do quadro clínico, elaborou-se um plano de tratamento multidisciplinar visando restabelecer função, estética, saúde periodontal e estabilidade oclusal.

Durante o planejamento, alternativas como o uso de coroas totais foram descartadas devido à agressividade do desgaste em dentes já comprometidos pela biocorrosão. Assim, a escolha recaiu sobre os table tops, que permitiram recuperar a dimensão vertical preservando ao máximo a estrutura sadia. Para a harmonização gengival, priorizou-se a intervenção cirúrgica, visto que a gengivectomia ofereceu uma solução mais ágil e previsível para o restabelecimento do espaço biológico e a estética do sorriso¹⁶.

Antes de qualquer procedimento, o paciente foi informado sobre os procedimentos, riscos e benefícios, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) onde declara que está ciente e de acordo com todas abordagens feitas, e autoriza a divulgação das imagens para fins acadêmicos.

2.2 Moldagem, Montagem em Articulador e Análise Oclusal

A primeira etapa consistiu na moldagem anatômica com alginato (Jeltrate, Dentsply Sirona, Pirassununga, Brasil) para confecção dos modelos de estudo, seguida do vazamento e montagem no Articulador Semi-Ajustável (ASA). Utilizou-se o Jig de Lucia para obtenção de registro estável da posição condilar e avaliação precisa da perda de DVO, permitindo um planejamento seguro¹².

Figura 3. Confeção do Jig de Lucia.

Fonte: Arquivo dos autores.

A moldagem funcional das arcadas foi realizada com silicone de condensação Zetaplus (Zhermack, Badia Polesine, Itália), selecionado por sua elevada estabilidade dimensional inicial e capacidade de recuperação elástica, permitindo a reprodução fiel dos detalhes anatômicos. Pela técnica de dupla mistura, utilizou-se a massa densa (Zetaplus) com o catalisador em gel (Indurent Gel) para criar a base do molde, proporcionando o suporte necessário para que a pasta fluida (Oranwash L) registrasse as margens e os detalhes anatômicos críticos.

Após a presa do material, conforme indicação do fabricante, o molde foi removido em eixo único para evitar distorções, e submetido aos protocolos de desinfecção antes do vazamento imediato.

Os modelos foram vazados em gesso pedra tipo IV (Asfer, São Caetano do Sul, Brasil) e montados no ASA utilizando-se arco facial para transferência. A obtenção da Relação Cêntrica (RC) e a avaliação da perda da DVO foram realizadas por meio do JIG de Lucia, permitindo a desprogramação neuromuscular e o registro estável da posição condilar. A análise clínica e em articulador indicou a necessidade de aumento da DVO em aproximadamente 3 mm, planejado de forma gradual e controlada¹².

Figura 4. Montagem do Articulador Semi -Ajustável (ASA).

Fonte: Aatoria Própria.

2.3 Plano de Tratamento

O plano de tratamento proposto seguiu uma abordagem multidisciplinar sequencial. Inicialmente, realizou-se a adequação periodontal através de gengivectomia, visando a correção do sorriso gengival. A reabilitação funcional e o restabelecimento da DVO foram projetados mediante o uso de restaurações indiretas *table tops* nos dentes posteriores e resina composta direta nos dentes anteriores. Para finalização e manutenção da estabilidade oclusal, instituiu-se o uso de placa mio-relaxante com controle periódico^{1,14}.

2.3 Correção do sorriso gengival

Para a correção do sorriso gengival, indicou-se a gengivectomia associada à osteoplastia, objetivando o restabelecimento do espaço biológico e a exposição de superfície de esmalte adequada para a adesão. A decisão cirúrgica fundamentou-se no diagnóstico de erupção passiva alterada, inicialmente sugerido pela observação clínica de coroas curtas e de aspecto quadrangular, e confirmado através do mapeamento ósseo sob anestesia (sondagem transgengival). Este exame permitiu localizar a crista óssea e constatar uma distância inferior a 3 mm em relação à margem gengival futura, tornando mandatória a remoção óssea para a estabilidade dos tecidos^{7,9}.

O paciente de 33 anos, tabagista, foi alertado sobre os riscos associados ao fumo na cicatrização.

Figura 5. Mapeamento de profundidade e marcação da área onde foi feita a incisão e introdução da sonda até o contato.

Fonte: Autoria Própria.

O comprimento ideal da coroa foi estabelecido respeitando a proporção de 75 a 80% entre largura e altura. Consequentemente, a osteoplastia foi executada para restabelecer as distâncias biológicas, uma vez que a manutenção desse nível ósseo sem correção acabaria acarretando na

violação do espaço biológico após a restauração. Essa intervenção foi crucial para recriar a área de inserção conjuntiva e epitelial, assegurando a saúde periodontal e a longevidade do tratamento^{8,14}. O procedimento iniciou-se com profilaxia e assepsia da região, seguida de anestesia tópica e infiltrativa com Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 (Alphacaine, DFL, Rio de Janeiro, Brasil).

Foi realizado a sondagem transgengival para mapeamento da profundidade óssea e realização da marcação gengival com pontos sangrantes para determinar a linha de incisão¹⁴.

O comprimento ideal da coroa foi estabelecido respeitando a proporção de 75 a 80% entre largura e altura. Conseqüentemente, a osteoplastia foi executada para restabelecer as distâncias biológicas, uma vez que a manutenção desse nível ósseo sem correção acabaria acarretando na violação do espaço biológico após a restauração. Essa intervenção foi crucial para recriar a área de inserção conjuntiva e epitelial, assegurando a saúde periodontal e a longevidade do tratamento^{8,14}. O procedimento iniciou-se com profilaxia e assepsia da região, seguida de anestesia tópica e infiltrativa com Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 (Alphacaine, DFL, Rio de Janeiro, Brasil).

Foi realizado a sondagem transgengival para mapeamento da profundidade óssea e realização da marcação gengival com pontos sangrantes para determinar a linha de incisão¹⁴.

Figura 6. Sondagem transgengival para delimitação da crista óssea e definição da quantidade de tecido removido.

Fonte: Autoria Própria.

Foi executada a incisão em bisel externo com lâmina de bisturi, seguida da remoção de todo o tecido gengival excedente. Procedeu-se, então, com a raspagem e alisamento radicular.

Figura 7 - Incisão em bisel externo com lâmina de bisturi.

Fonte: Autoria Própria.

Após o rebatimento do retalho, executou-se a osteoplastia utilizando brocas multilaminadas para a regularização do osso alveolar e restabelecimento do espaço biológico, assegurando a manutenção de 3 mm de distância até a margem gengival. Verificou-se o contorno final e a hemostasia⁶.

Figura 8. Rebatimento do retalho e osteoplastia.

Fonte: Autoria Própria.

Foi realizada sutura simples interrompida com fio de seda. Esta técnica foi escolhida por facilitar a cicatrização, permitir controle preciso da tensão e evitar tração excessiva⁶.

Figura 9: Sutura simples irrompida com fio de seda.

Fonte: Autoria Própria.

Os cuidados pós-operatórios incluíram orientações de higiene com escova ultra macia, enxágue com digluconato de clorexidina 0,12% (duas vezes ao dia por 7 dias), dieta pastosa/fria nas primeiras 48 horas e a suspensão do fumo por, no mínimo, 1 a 2 semanas para não comprometer o suprimento sanguíneo¹⁴.

Figura 10. Decorridos 14 dias de pós-operatório.

Fonte: Autoria Própria.

2.4 Restauração Indireta Table Tops

Após o tempo de cicatrização da cirurgia (entre 14 e 21 dias após a cirurgia), foi realizado enceramento diagnóstico, respeitando proporções dentárias, harmonia do sorriso e a nova DVO estabelecida. A partir desse enceramento, foi confeccionado o mock-up, possibilitando a visualização prévia do resultado estético e funcional, bem como a validação do planejamento pelo paciente¹³.

Figura 11. Planejamento realizado sobre os modelos confeccionados, tendo em vista uma ideia da nova anatomia e a Dimensão Vertical de Oclusão (DVO) para guiar a confecção dos *table tops* posteriores e a reanatomização anterior.

Fonte: Autoria Própria.

O enceramento diagnóstico foi executado sobre os modelos montados, utilizando instrumentos de escultura específicos. Essa etapa foi decisiva para materializar o planejamento, servindo de base para a confecção da muralha de silicone. Desta forma, foi possível realizar o mock-up para aprovação clínica e guiar a execução segura de todo o tratamento restaurador¹³.

Foram utilizadas pontas diamantadas esféricas (1014) e tronco-cônicas de extremidade arredondada (3131) (KG Sorensen, Cotia, Brasil) apenas para remoção de áreas retentivas e arredondamento de ângulos vivos, sem a necessidade de grandes desgastes axiais, uma vez que o espaço para as restaurações foi obtido pelo aumento da DVO.

Após a definição do preparo, realizou-se o polimento minucioso das superfícies dentárias com pontas diamantadas de granulação fina (tarja vermelha) e discos de lixa, visando obter uma lisura superficial de excelência. Este passo foi crucial para reduzir a tensão superficial e facilitar o escoamento do material de moldagem, garantindo uma cópia fiel das margens¹².

Figura 12. Confeção das peças table tops posteriores para a cimentação, objetivando o aumento da mordida dos dentes 34, 35, 37, 44, 45 e 47.

Fonte: Autoria Própria.

Em seguida ao enceramento, confeccionou-se um mock-up com silicone de adição Silic-One Putty Soft e Light Body (FGM, Joinville, Brasil), sobre o enceramento diagnóstico. Esta guia foi preenchida com resina bisacrílica PrimmaArt (FGM, Joinville, Brasil), na cor A2 e levada à boca do paciente e aplicada diretamente no modelo. O mock-up permitiu visualizar o resultado estético final e validar o planejamento antes de qualquer desgaste dentário definitivo^{12 13}.

Após aprovação do mock-up, realizou-se o preparo seletivo dos dentes posteriores. Foram utilizadas brocas diamantadas (KG Sorensen, Cotia-SP, Brasil) para regularizar a superfície oclusal, arredondar cúspides e criar um leve término cervical, priorizando a preservação da estrutura dental remanescente. Essa abordagem minimamente invasiva é indicada em casos com perda estrutural causada por biocorrosão^{1,12}.

Optou-se pela confecção de *table tops* pela técnica indireta em resina composta forma A2E nanohíbrida. Os *table tops* foram confeccionados para os elementos 34, 35, 37, 44, 45 e 47, restabelecendo a anatomia perdida e recuperando a DVO.

A cimentação foi realizada com cimento resinoso Veneer (FGM, Joinville, Brasil), seguindo o protocolo clínico recomendado: isolamento absoluto, condicionamento da peça com ácido fosfórico por 30 segundos, aplicação ativa de adesivo universal por 5 segundos, silanização e fotopolimerização. Os dentes foram condicionados por 15 segundos com ácido fosfórico, seguido de aplicação ativa de adesivo universal por 5 segundos, inserção do cimento resinoso dentro da peça protética, posicionamento no dente exercendo leve pressão, remoção do excesso de cimento com microbrush, fotopolimerização de cada face por 40 segundos e, por fim, verificação e ajuste oclusal fino, seguido de polimento das margens^{1,12,18}.

Figura 13. Ajuste oclusal refinado dos contatos oclusais dos *table tops* instalados, garantindo estabilidade mastigatória e conforto ao paciente.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 14. Vista oclusal dos *table tops* cimentados, restabelecendo a anatomia oclusal e suporte para a nova DVO antes da finalização estética anterior.

Fonte: Autoria Própria.

2.5 Restaurações diretas de dentes anteriores

Com a nova DVO estabilizada, iniciou-se a reanatomização dos dentes anteriores. Nos incisivos e caninos superiores, foram realizados incrementos diretos em resina composta Forma A2E (Ultradent, South Jordan, UT, Estados Unidos), utilizando a guia palatina para referência do tamanho e concha palatina, restabelecendo forma, proporção, bordas incisais e translucidez, com adequada definição da guia canina.

Nos dentes anteriores inferiores, incrementos adicionais devolveram a altura incisal e contribuíram para o restabelecimento da guia protrusiva e canina. Durante essa etapa, foi estabelecida cuidadosamente a guia canina, essencial para proteção contra sobrecargas durante movimentos excêntricos. Nos dentes anteriores inferiores, incrementos adicionais restabeleceram a altura incisal, favoreceram o equilíbrio oclusal anterior e auxiliaram na reconstrução da guia protrusiva. A escolha da técnica direta permitiu ajustes minuciosos e preservação máxima da estrutura dental e sua anatomia. Não esquecendo da realização do ajuste oclusal refinado^{12,13}.

Realizou-se primeiramente o ajuste oclusal para refinamento dos contatos e remoção de interferências. Na sequência, procedeu-se ao acabamento e polimento com pontas diamantadas de granulação fina e extrafina (KG Sorensen, Cotia-SP, Brasil), kit de discos de lixa abrasivos (Microdont, São Paulo, Brasil) e borrachas siliconadas (American Burrs, Palhoça, SC, Brasil). O polimento final proporcionou lisura superficial adequada, reduzindo retenção de biofilme e aumentando a longevidade das restaurações^{1,12}.

Figura 15. Sorriso com reanatomização dos dentes anteriores, vista lateral.

Fonte: Autoria Própria.

Figura 16. Ajuste oclusal refinado dos contatos oclusais nos table tops instalados, garantindo estabilidade mastigatória e conforto ao paciente.

Fonte: Autoria Própria.

Passadas 24 horas, realizou-se o protocolo de acabamento e polimento, etapa crucial para a longevidade e estética das restaurações. O refinamento inicial foi feito com pontas diamantadas de granulação fina (tarja vermelha) e extra fina (tarja amarela), especificamente as pontas 3195 e 2200 (tronco-cônica) da KG Sorensen (Cotia, Brasil), permitindo o ajuste delicado das áreas cervicais e a regularização da anatomia vestibular.

Na sequência, utilizou-se discos de lixa abrasivos (Microdont, São Paulo, Brasil) em ordem decrescente de granulação, atuando nas ameias e áreas planas para regularização da textura. O brilho final e a lisura de excelência foram obtidos com polidores siliconados e escovas de carbetto de silício (American Burrs, Palhoça, Brasil), garantindo uma superfície polida que mimetiza o esmalte natural e minimiza a retenção de biofilme.

Figura 17. Polimento das restaurações com disco abrasivo.

Fonte: Autoria Própria.

2.6 Placa oclusal e acompanhamento

Para proteção das reabilitações e controle do bruxismo, foi confeccionada placa miorreloxante rígida em resina acrílica termopolimerizável, com aproximadamente 3 mm de espessura. O ajuste clínico promoveu contatos simultâneos, bilaterais e uniformes em oclusão cêntrica, bem como organização adequada das guias de desocclusão. O paciente foi orientado quanto ao uso noturno contínuo e incluído no protocolo de acompanhamento periódico^{20,21}.

Figura 18. Confeção de placa miorreloxante.

Fonte: Clínica Orel.

2.7 Resultado clínico

Ao final do tratamento, observou-se restabelecimento da Dimensão Vertical de Oclusão, recuperação do suporte labial e da altura do terço inferior da face, correção do sorriso gengival e harmonização estética do sorriso. O paciente relatou melhora significativa da eficiência mastigatória, redução da sensibilidade dentinária e elevada satisfação estética, refletindo impacto positivo na autoestima e na qualidade de vida.

Figura 19. Sorriso final reabilitado, evidenciando harmonia entre a estética branca e vermelha.

Fonte: Autoria Própria.

3 DISCUSSÃO

O presente relato de caso possibilita uma análise aprofundada dos desafios clínicos envolvidos na reabilitação oral de pacientes com desgaste dentário severo associado à biocorrosão, bruxismo e perda da dimensão vertical de oclusão (DVO). A interação desses fatores impõe comprometimentos funcionais, estéticos e biomecânicos relevantes, exigindo planejamento criterioso, tomada de decisão fundamentada em evidências científicas e execução clínica precisa^{1,2}.

A avaliação clínica revelou um padrão de desgaste compatível com biocorrosão de origem predominantemente extrínseca, caracterizado por superfícies dentárias lisas, brilhantes e com perda progressiva da anatomia oclusal. Esse achado está em consonância com a literatura, que associa o consumo frequente de bebidas ácidas à desmineralização contínua do esmalte, mesmo na ausência de fatores intrínsecos, como o refluxo gastroesofágico, não identificado neste paciente^{13,15,17}.

A fragilização estrutural decorrente da biocorrosão favorece a ação de forças mecânicas, intensificando o desgaste quando associada a hábitos parafuncionais.

O bruxismo exerceu papel determinante na progressão do quadro clínico, atuando como fator agravante da perda estrutural dentária. O diagnóstico foi estabelecido com base na presença concomitante de sinais clínicos, incluindo facetas de atrição extensas, desgaste oclusal generalizado e hipertrofia muscular, além de sintomas relatados pelo paciente, como sensação de apertamento dentário e fadiga muscular. Embora a polissonografia seja considerada o método diagnóstico de referência, o diagnóstico clínico fundamentado na convergência de sinais, sintomas e relato do paciente é amplamente aceito na prática odontológica e respaldado pela literatura, especialmente em contextos clínicos como o apresentado^{5,11,21}.

O restabelecimento da dimensão vertical de oclusão, neste caso, foi conduzido por meio de uma abordagem multifatorial e clínica integrada, priorizando a avaliação estética facial e a análise fonética como critérios determinantes, complementadas pela verificação do espaço funcional livre, do conforto neuromuscular e da adaptação funcional do paciente durante as fases provisórias^{4,12,18}.

Embora a literatura descreva diferentes métodos para determinação da DVO, como técnicas métricas, análise cefalométrica, registros interoclusais e métodos exclusivamente mecânicos, optou-se por essa abordagem combinada dos métodos métrico, estético e fonético por apresentar maior previsibilidade clínica, especialmente em pacientes com desgaste dentário severo e alterações oclusais complexas. Métodos isolados podem falhar ao não considerar a resposta neuromuscular individual, enquanto a integração de critérios estéticos, funcionais e fonéticos

permite ajuste progressivo e seguro da DVO, minimizando o risco de sobrecarga muscular, desconforto articular e falhas restauradoras^{4,18,12}.

A presença de sorriso gengival acrescentou complexidade ao planejamento reabilitador. O diagnóstico de erupção passiva alterada foi estabelecido a partir da observação clínica de excesso gengival em relação à coroa anatômica, proporções dentárias desfavoráveis e ausência de comprometimento periodontal patológico. Assim, a indicação de gengivectomia associada à osteoplastia fundamentou-se na necessidade de restabelecimento do espaço biológico, melhora da harmonia dentogengival e otimização das condições para adesão restauradora, conduta amplamente respaldada pela literatura científica^{6,7,14}.

O planejamento reverso por meio do enceramento diagnóstico, seguido da confecção do mock-up intraoral em resina bisacrílica, desempenhou papel fundamental na previsibilidade estética, funcional e oclusal do tratamento. O enceramento permitiu a definição precisa da forma, proporções dentárias e da nova dimensão vertical de oclusão, servindo como guia para todas as etapas subsequentes da reabilitação. A realização do mock-up possibilitou a transferência fiel desse planejamento para o meio bucal, permitindo avaliação clínica imediata da estética, fonética, função e adaptação neuromuscular, além de favorecer o alinhamento das expectativas do paciente com o resultado proposto^{13,22}.

A escolha da resina bisacrílica fundamentou-se em suas propriedades físico- mecânicas favoráveis, como adequada resistência à fratura, estabilidade dimensional, baixa contração de polimerização, boa reprodução de detalhes e facilidade de acabamento, características que possibilitam uso seguro durante o período de avaliação funcional e estética²².

Adicionalmente, a resina bisacrílica apresenta comportamento biomecânico compatível com estruturas dentárias, conforto ao paciente e facilidade de remoção ou modificação, tornando-se material amplamente indicado para mock-ups e provisórios em reabilitações extensas. Dessa forma, o uso do mock-up em resina bisacrílica contribuiu decisivamente para a validação do planejamento, redução de riscos clínicos e aumento da previsibilidade do resultado final, conforme amplamente descrito na literatura científica^{12,13}.

A opção pelas restaurações indiretas do tipo table tops em resina composta baseou-se em princípios de preservação máxima da estrutura dentária, biomecânica restauradora e controle oclusal. Essa técnica mostrou-se particularmente indicada frente à severidade do desgaste e à presença do bruxismo, possibilitando adequada reabilitação funcional minimamente invasiva.

Embora as restaurações cerâmicas constituam alternativa amplamente utilizada em reabilitações extensas, sua maior rigidez, maior desgaste do antagonista, necessidade de maior remoção de estrutura dental e custo elevado podem limitar sua indicação, especialmente em pacientes com restrições socioeconômicas. As restaurações diretas em resina composta, por sua

vez, apresentam maior dependência técnica e menor previsibilidade em casos extensos, tornando as restaurações indiretas em resina uma alternativa equilibrada sob os aspectos clínico, biomecânico e socioeconômico, além de permitirem reparos intraorais quando necessário^{1,12,18}.

A seleção da resina composta nano-híbrida fundamentou-se em suas propriedades mecânicas e ópticas, incluindo adequada resistência ao desgaste, boa manutenção do polimento e comportamento favorável frente às cargas oclusais. Essas características tornam esse material indicado para reabilitações extensas em pacientes com hábitos parafuncionais, desde que associado a controle oclusal rigoroso e acompanhamento periódico¹.

O uso do guia palatino foi determinante para a reprodução precisa da anatomia dental planejada, permitindo controle da espessura restauradora, conformação adequada da concha palatina e previsibilidade durante a estratificação da resina composta. Essa técnica contribuiu diretamente para a correta devolução das guias oclusais, fundamentais para a estabilidade funcional^{2,3,21}.

O restabelecimento das guias canina e protrusiva desempenhou papel essencial na redistribuição das forças oclusais, promovendo desoclusão posterior durante os movimentos excursivos e protegendo as restaurações contra sobrecargas excêntricas. A literatura evidencia que a presença de guia anterior efetiva está diretamente relacionada à longevidade das reabilitações extensas e à manutenção do equilíbrio do sistema estomatognático¹².

Os protocolos adesivos adotados seguiram rigorosamente recomendações científicas consolidadas. O sistema adesivo universal foi utilizado no modo condicionamento ácido total, sendo escolhido pela presença do monômero funcional MDP, que promove adesão química ao substrato dental, além de apresentar compatibilidade comprovada com sistemas resinosos e cimentos resinosos. A adequada interação entre adesivo, resina composta e cimento resinoso é considerada fator determinante para a longevidade das restaurações indiretas, especialmente em pacientes com hábitos parafuncionais^{1,25,27}.

A cimentação dos table tops foi realizada com cimento resinoso de polimerização dual, cuja escolha fundamentou-se em suas propriedades físico-químicas e na previsibilidade clínica em restaurações indiretas extensas. Esse tipo de cimento associa os mecanismos de polimerização fotoativada e química, garantindo adequada conversão do monômero mesmo em áreas com limitada passagem de luz, como regiões posteriores e restaurações com maior espessura^{6,21}.

Além disso, os cimentos resinosos duais apresentam elevada resistência mecânica, baixa solubilidade, boa estabilidade dimensional e adequada distribuição das tensões oclusais, características essenciais para a longevidade das restaurações submetidas a elevadas cargas funcionais. A compatibilidade do cimento resinoso dual com o sistema adesivo universal utilizado foi fator determinante na sua seleção, uma vez que a presença de monômeros funcionais, como o

MDP, favorece a interação química entre o substrato dental, o adesivo e o cimento, promovendo uma interface adesiva estável e duradoura. A adequada integração entre o sistema adesivo e o cimento resinoso é amplamente destacada na literatura como requisito fundamental para o sucesso clínico das restaurações indiretas, especialmente em pacientes com hábitos parafuncionais, como o bruxismo^{6,20,21}.

A confecção da placa miorrelaxante rígida ao término da reabilitação constituiu etapa indispensável para o controle do bruxismo e proteção das estruturas restauradas. O uso noturno contínuo foi recomendado, visando à redução da atividade muscular, redistribuição das forças oclusais e prevenção de fraturas ou falhas restauradoras^{5,20,21}.

Durante o acompanhamento clínico, o paciente apresentou melhora significativa do conforto mastigatório, redução da sensibilidade dentinária e elevada satisfação estética, refletindo impacto positivo na autoestima e na qualidade de vida. Contudo, a manutenção parcial de hábitos deletérios, como tabagismo e consumo frequente de café, foi considerada uma limitação do caso, reforçando a necessidade de acompanhamento longitudinal e reforço constante das orientações comportamentais^{10,12}.

Como limitação adicional, destaca-se o período restrito de acompanhamento clínico, o que impede avaliações definitivas sobre o desempenho das restaurações a longo prazo. Estudos futuros com maior tempo de seguimento, análises comparativas entre materiais restauradores e diferentes abordagens reabilitadoras são necessárias para fortalecer a evidência científica relacionada ao uso de restaurações indiretas em resina composta em pacientes com desgaste severo associado ao bruxismo^{2,6,20}.

4 CONCLUSÃO

A reabilitação oral de paciente com biocorrosão severa, perda da dimensão vertical de oclusão, sorriso gengival e bruxismo demonstrou que a abordagem multidisciplinar é essencial para a obtenção de resultados funcionais, estéticos e biológicos previsíveis.

O restabelecimento progressivo da dimensão vertical por meio de table tops em resina composta, associado à correção periodontal e à reanatomização estética anterior, possibilitou a recuperação da função mastigatória, da harmonia facial e do equilíbrio oclusal.

O controle oclusal, com restabelecimento das guias funcionais e uso da placa miorrelaxante, mostrou-se determinante para a proteção das restaurações e estabilidade do tratamento.

Dessa forma, os objetivos propostos foram plenamente alcançados, reforçando a importância do planejamento interdisciplinar individualizado em reabilitações orais complexas.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Campos TL, Santos AFL, Oliveira ARB, Rocha RC. Restauração de resina composta: uma opção de tratamento para dentes com biocorrosão: relato de caso. *Rev Ciênc Odontol.* 2022;5(2):69-75.
2. Saintrain MV de L, Vieira LJE de S. Saúde bucal do idoso: abordagem interdisciplinar. *Ciênc Saúde Colet.* 2008;13(4):1127-32.
3. Shellis RP, Featherstone JD, Lussi A. Understanding the chemistry of dental erosion. *Monogr Oral Sci.* 2014;25:163-79.
4. Schirra C. Loss of vertical dimension: extensive therapy in dentitions with erosion and abrasion. *Quintessence Int.* 2013;44:733-40.
5. Lobbezoo F, Ahlberg J, Raphael KG, Wetselaar P, Glaros AG, Kato T, et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress. *J Oral Rehabil.* 2018;45(11):837-44.
6. Jardim KCM, Oliveira RP, Fonseca RRS, Menezes SAF. Tratamento de sorriso gengival: relato de caso com abordagem interdisciplinar. *Rev Digit.*
7. Pedrozo VB, Antoniazzi RP, Pereira-Cenci T, et al. Padrões estéticos dentais em pessoas com e sem sorriso gengival. *Rev Sul-Bras Odontol.* 2019;15(2):84-92.
8. Torres ÉM, Valladares-Neto J, Bernades K de O, Naldi LF, Torres HM de, Carvalho AL, et al. Alterações no perfil facial devido ao enxerto de cimento ósseo para o manejo da hiperatividade muscular do sorriso gengival. *Dental Press J Orthod.* 2020;25(2):44-51.
9. Seixa MR, Costa-Pinto RA, Araújo TM. Checklist dos aspectos estéticos a serem considerados no diagnóstico e tratamento do sorriso gengival. *Dental Press J Orthod.* 2011;16(2):131-57.

10. Manfredini D, Ahlberg J, Aarab G, Bracci A, Durham J, Ettlin D, et al. Towards a Standardized Tool for the Assessment of Bruxism (STAB) - Overview and general remarks of a multidimensional bruxism evaluation system. *J Oral Rehabil.* 2020;47(5):549-56.
11. Figueiredo SDF, Preczevski AP, Cardoso PMF, Silva Júnior W. Bruxismo: uma revisão de literatura. *Res Soc Dev.* 2024;13(9):1-9.
12. Pegoraro LF, Araújo CRP, Bonfante G, Conti PCR. Prótese fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral. São Paulo: Artes Médicas; 2013.
13. Meirelles L, Bavia PF, Vilanova LSR. Aplicações clínicas do enceramento diagnóstico na reabilitação oral: uma revisão de literatura. *Rev Fac Odontol Lins.* 2013;23(1):20-5.
14. Silva CMCLN, Tedesco AD, Barbirato DS, Fogacci MF. Periodontia, estética orofacial e o tratamento multidisciplinar do sorriso gengival: relato de caso. *Rev FIMCA.* 2017;4(1):72-80.
15. Mangueira DFB, Passos IA, Oliveira AFB, Sampaio FC. Erosão dentária: etiologia, diagnóstico, prevalência e medidas preventivas. *Arq Odontol.* 2009;45(4):17-83.
16. Spezapria MS, Miranda MESH, Aguiar TRSA. A etiologia da lesão cervical não cariada: um novo desafio para o cirurgião-dentista do século XXI. *Rev Nav Odontol.* 2022;48(1):41-9.
17. Lima CGF, Daltro GL, Costa KP. Lesões cervicais não cariosas: etiologia, diagnóstico e protocolos de tratamento [trabalho de conclusão de curso]. Várzea Grande: Centro Universitário de Várzea Grande; 2023.
18. Veríssimo AH, Ribeiro AKC, Silva NR, Souza BBTL, Dourado JC, Souza ROA, Carreiro AFP. Restabelecimento da dimensão vertical de oclusão com JIG estético modificado e prótese parcial removível overlay: relato de caso. *Salusvita.* 2022;41(1):168-82.
19. Farias Neto A, Barbosa AMV, Diniz MTL, Peixoto NL. A importância da placa estabilizadora no tratamento do bruxismo e cefaleia matinal: relato de caso. *Full Dent Sci.* 2014;487-91
20. Silva JEF, Moraes L, Carmo MCP, Assis SM, Pereira PHS. Avaliação do conhecimento dos acadêmicos de Odontologia no Centro Universitário de Anápolis – UniEvangélica sobre o bruxismo. In: Anais do evento; p. 104-106.

21. Nabarro R, Calvinisti JRC, Souza CS, Paulo GFA, Mendes TS, Gallito MA. Fluxo de trabalho digital no planejamento de reabilitações orais estéticas: uma revisão de literatura. Rev Flum Odontol. 2023;1(63):180-98.